

УДК 372.874

СТИЛИЗАЦИЯ В ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ

БОВАДУЛИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА

Магистрант факультета искусств Казахского национального педагогического
университета имени Абая

Научный руководитель – **А. И. ИБРАГИМОВ**

Алматы, Казахстан

***Аннотация:** В данной статье рассмотрена стилизация в декоративной композиции как средство развития художественного мышления учащихся. Основной тезис заключается в том, что занятия, посвященные декоративной композиции, не только способствуют нравственно-эстетическому воспитанию учащихся, но и играют ключевую роль в развитии художественных способностей, фантазии и воображении. Обоснована значимость стилизации как художественного метода, способствующего формированию пространственного мышления, развитию творческого воображения и эстетического сознания. В работе проанализированы и обозначены основные выразительные приемы стилизации, проанализирован процесс перехода от натурального копирования к осознанному творческому поиску. Особое внимание уделено методическим аспектам обучения стилизации, раскрыты педагогические условия эффективного освоения данного художественного метода. Представлены практические рекомендации по организации учебного процесса, направленного на развитие образного мышления и творческих навыков средствами декоративной композиции.*

***Ключевые слова:** стилизация, декоративная композиция, художественное мышление, креативное мышление, декоративность.*

Введение. Развитие творческих возможностей личности, навыков критического и творческого мышления остается одними из ключевых задач современного образования. Ведь творческая деятельность способствует не только эмоциональному, но и интеллектуальному и социальному развитию ребёнка. В этом контексте занятия декоративной композицией выступают не просто как средство самовыражения, но и как инструмент развития комплексных навыков, таких как мелкая моторика, пространственное мышление, визуальная координация. Стилизация же выступает в качестве основного развивающего метода, позволяя учащимся не только осваивать практические навыки, но и развивать художественное мышление и творческие способности.

Теоретические основы стилизации в декоративной композиции. Стилизация как художественный метод занимает значимое место в системе изобразительного и декоративного искусства, поскольку выступает не только средством художественной выразительности, но и важным механизмом осмысления и преобразования окружающей действительности. В теоретическом плане стилизация рассматривается как процесс сознательного художественного обобщения формы, направленный на выявление её наиболее характерных, типичных и выразительных признаков с одновременным отказом от второстепенных, малозначимых деталей.

В отличие от реалистического изображения, ориентированного на точную и детализированную передачу внешних характеристик объекта, стилизация предполагает активную творческую интерпретацию формы. Художник не копирует натуру, а преобразует её в соответствии с художественным замыслом и законами декоративной композиции. В этом процессе происходит переход от натурального восприятия к художественно-образному мышлению, основанному на анализе, обобщении и синтезе визуальной информации.

Понятие «стилизация» имеет несколько трактовок в научной и справочной литературе. Так, в толковом словаре С. И. Ожегова стилизация определяется как художественное произведение, представляющее собой стилистическое или жанровое подражание чему-либо [1]. В контексте художественного образования стилизация понимается шире — как метод художественного преобразования формы, направленный на развитие образного мышления и формирование индивидуального художественного языка учащегося.

Особую значимость стилизация приобретает в декоративной композиции, где основными художественными средствами являются условность изображения, плоскостность, ритм и декоративная выразительность. Декоративная композиция ориентирована не на иллюзорную передачу пространства, а на организацию элементов изображения в пределах плоскости, что требует от автора способности к обобщённому и символическому мышлению. По мнению исследователей декоративно-прикладного искусства, декоративная композиция характеризуется высокой степенью художественного условного обобщения и эмоционально-образной выразительности [2].

Теоретической основой стилизации является принцип художественного обобщения формы. Он предполагает выделение ключевых пластических и структурных характеристик объекта — силуэта, пропорций, ритма, цветовых и тональных соотношений. В процессе стилизации форма может подвергаться различным преобразованиям: упрощению, геометризации, гиперболизации, декоративному усложнению или ритмизации. Эти приёмы не разрушают узнаваемость объекта, а, напротив, усиливают его выразительность и декоративную целостность.

Важно подчеркнуть, что стилизация не тождественна абстракции. В отличие от абстрактного искусства, где предметная основа может быть полностью утрачена, стилизованное изображение сохраняет связь с реальным объектом и опирается на его характерные визуальные признаки. Узнаваемость формы является принципиальным условием стилизации, поскольку именно она обеспечивает осмысленное художественное преобразование природы и формирование образного мышления.

Стилизация в декоративной композиции тесно связана с понятием декоративности, которая проявляется в условной трактовке формы, плоскостной организации изображения, ритмическом повторе элементов и обобщённой цветовой системе. Декоративность предполагает особый тип художественного мышления, ориентированный на целостное восприятие композиции и её эмоционально-эстетическое воздействие. В этом контексте стилизация выступает основным средством достижения композиционной гармонии и художественной выразительности.

С педагогической точки зрения, освоение стилизации способствует развитию у учащихся способности к анализу формы, формированию пространственного и образного мышления, а также развитию творческого воображения. Художественное мышление, в свою очередь, рассматривается как особый вид интеллектуальной деятельности, направленной на создание и восприятие произведений искусства и отличающейся образностью, ассоциативностью и эмоциональной насыщенностью [3]. Работа над стилизованными образами активизирует мыслительные процессы, формируя у учащихся умение осмысленно преобразовывать визуальную информацию и находить выразительные художественные решения.

Президент Республики Казахстан в своем интервью газете «Egemen Qazaqstan» 3 января 2024 года сказал, что «в нашем обществе должен укорениться культ труда и продуктивного творчества, торжествовать сила знаний и креативного мышления» [4]. Стилизация в декоративной композиции выступает инструментом для формирования личности, которая воплощает «культ труда» и «продуктивное творчество», в котором художественный процесс является продуктивной деятельностью, где прилагаются осмысленные усилия. А также затрагивает тезисы «сила знаний» и «креативное мышление», так как стилизация опирается на глубокое знание истории и академические основы искусства, а также креативное мышление в ходе творческой трансформации образов. Идеи Президента РК о культе труда, продуктивного

творчества, силе знаний и креативного мышления находят воплощение в педагогической практике стилизации. Стилизация не только развивает художественное мышление, но и формирует гражданина, ориентированного на прогресс: трудолюбивого, знающего и креативного.

Развитие художественного мышления всегда являлось одной из актуальных задач системы образования, поскольку именно через художественно-творческую деятельность формируются целостное восприятие мира, способность к образному мышлению и эмоционально-ценностному отношению к действительности. В соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года, в статье 29, пункте 1, образование ребёнка должно быть направлено на развитие личности, талантов, а также умственных и физических способностей в их наиболее полном объёме [5]. Данное положение подчёркивает приоритет всестороннего развития личности, в котором художественное образование занимает особое место.

Наличие и целенаправленное развитие творческих способностей способствует формированию разносторонне развитой личности, обладающей развитым воображением, наблюдательностью и способностью к самостоятельному мышлению. Художественная деятельность активизирует процессы восприятия, анализа и синтеза, развивает ассоциативное и образное мышление, что, в свою очередь, положительно влияет на интеллектуальное развитие обучающихся. Через творчество ребёнок получает возможность осмысливать окружающий мир не только рационально, но и эмоционально, формируя собственное отношение к явлениям действительности.

Особую роль в этом процессе играет художественное мышление, которое обеспечивает переход от простого восприятия образов к их осмысленному преобразованию и интерпретации. Развитие художественного мышления способствует формированию способности к самовыражению, уверенности в собственных возможностях, а также развитию внутренней мотивации к познанию и творчеству. Включение художественно-творческих заданий в образовательный процесс позволяет обучающимся раскрывать индивидуальные способности, развивать эстетическое чувство и формировать устойчивый интерес к культурным и художественным ценностям.

Если говорить о самом художественном мышлении. Художественное мышление – вид интеллектуальной деятельности, направленной на созидание и восприятие произведений искусства, особая разновидность мышления человека, отличающаяся по характеру протекания, конечным целям, социальным функциям и способам включения в общественную практику [3]. Художественное, творческое и креативное мышления важны и тесно взаимосвязаны друг с другом. Принято считать, творчество выступает созданием новых предметов искусства, в то время как креативность способствует созданию новых идей, умению нестандартно комбинировать имеющуюся информацию. Поэтому развитие одного способствует развитию другого. Одним из важнейших факторов развития креативности у детей является создание условий, благоприятных для занятий творчеством. Важной частью всего этого является создание атмосферы, в которой легко возникают новые идеи и образы. Прежде всего, учащиеся должны чувствовать себя в психологической безопасности.

Художественное мышление можно назвать разновидностью творческого мышления. На занятиях декоративной композицией от детей требуется креативность, визуальное восприятие, наблюдательность и продумывание образа. Понятие и важность творческого мышления рассматривалась в трудах учёных, таких как Я. А. Пономарёва, А. Ропка, А. Матейко, Е.С. Жариковой, О. К. Тихомирова. В процессе занятий декоративной композицией учащиеся развивают в себе необходимые навыки и умения. Учащиеся переносят в свою работу образы и идеи, глубоко фантазируют.

Основными задачами занятий должно быть обучение разнообразным графическим приемам, через применение разных видов стилизации и закрепление навыков. Основные приёмы, используемые в стилизации: гиперболизация формы или отдельных частей;

упрощение формы и цветовых оттенков, лаконизм; отказ от второстепенных, маловыразительных деталей; усложнение, через добавление деталей, отсутствующих в природе; геометризация форм; использование силуэта; обрубков форм, из округлых плавных в прямые и острые. Изучение и освоение данных приемов способствует развитию аналитического и пространственного мышления, расширяет творческое воображение и формирует эстетическое сознание.

В процессе такого вида творчества совершенствуются основные мыслительные операции. Декоративность же – художественное качество изображения, которое возникает через осмысление, образная передача идеи и смысла произведения через обобщение цвета и определённое построение колорита.

Декоративная композиция в данном исследовании рассматривается как художественная основа применения стилизации и развития образного мышления [2]. Основной целью декоративной композиции принято считать достижение ее максимальной выразительности и эмоциональности с частичным или полным отказом от достоверности изображения. При создании декоративных композиций, чаще используется метод творческой трансформации, который предполагает изменение натурального объекта в виде художественного изображения. Важную роль играет то, насколько творчески художник может переработать окружающую действительность и внести в нее свои мысли и чувства, индивидуальные оттенки. В изучении декоративной композиции особое внимание уделяется темам орнамента, декоративной стилизации в натюрморте, пейзаже, портрете, а также стилизации растительных мотивов и животных. Жанр натюрморта наиболее характерен в плане изучения особенностей декоративной композиции.

Основная цель при декоративной стилизации заключается в выявлении декоративных черт объектов, сохранении узнаваемости, передаче объема на плоскости и правильной композиции. Это глубокое переосмысление, переработка образов реального мира, с выраженным уникальным видением художника. Важна не только условность, характерная для декоративного искусства, но и сама композиция. Основными принципами построения композиции являются целостность, симметрия, асимметрия и ритм. При выполнении декоративной композиции основными задачами являются: выявление декоративных качеств природы, создание общего впечатления украшенности и гармонии объектов на изображении, отбор самого характерного, отказ от передачи объема, упрощение формы и цвета, работа с разными приемами стилизации и правильная композиция. В основе всевозможных типов и способов декорирования объектов лежит только единственный изобразительный принцип – художественное изменение форм при помощи всевозможных изобразительных методов и приемов. Чаще всего это видоизменение делается при помощи преобразовании формы и его лаконизма.

Стилизация как художественный метод и её выразительные приёмы. Стилизация как художественный метод представляет собой целенаправленный процесс преобразования реальных форм и образов в условно-обобщённые художественные структуры, подчинённые определённой эстетической задаче. В отличие от спонтанного упрощения формы, стилизация носит осознанный характер и основывается на глубоком анализе природы, её конструктивных, пластических и выразительных особенностей. В художественной практике стилизация выступает универсальным методом, применяемым в декоративно-прикладном искусстве, графике, дизайне, иллюстрации и архитектурном декоре.

С теоретической точки зрения стилизация опирается на принципы художественного отбора и обобщения. Художник выделяет наиболее характерные признаки объекта, отказываясь от второстепенных деталей, что позволяет усилить выразительность образа и придать ему декоративную целостность. Данный процесс требует развитого художественного мышления, способности к анализу формы, синтезу визуальной информации и созданию образных ассоциаций. Как отмечается в исследованиях по теории декоративно-прикладного искусства, именно стилизация позволяет наиболее полно раскрыть декоративные качества

формы и организовать изображение в соответствии с законами композиции [2]. К основным методам создания декоративного изображения относятся натурные зарисовки и рисунки, изображение растительных или животных мотивов по памяти, представлению и воображению [6]. Наблюдая за природой, можно научиться рассуждать, анализировать.

В декоративной композиции стилизация реализуется через систему выразительных приёмов, каждый из которых направлен на решение определённых художественных задач. Одним из наиболее распространённых приёмов является упрощение формы, предполагающее отказ от излишней детализации и концентрацию внимания на основных конструктивных элементах объекта. Упрощение способствует ясности образа, делает его легко воспринимаемым и усиливает декоративную выразительность.

Не менее значимым приёмом является геометризация формы, при которой природные очертания объекта трансформируются в простые геометрические структуры — круги, овалы, треугольники, прямоугольники. Геометризация позволяет выявить конструктивную основу формы, способствует развитию аналитического и пространственного мышления и широко используется в декоративной стилизации растительных и зооморфных мотивов.

Гиперболизация как выразительный приём заключается в намеренном преувеличении отдельных элементов формы или пропорций объекта. Данный приём усиливает эмоциональное воздействие образа, подчёркивает его характерные особенности и способствует созданию яркого, запоминающегося художественного образа. В декоративной композиции гиперболизация часто используется для акцентирования композиционного центра или смыслового доминанта.

Важную роль в стилизации играет силуэт, который рассматривается как основа декоративного изображения. Работа с силуэтом предполагает чёткое и лаконичное очертание формы, обеспечивающее её узнаваемость и композиционную цельность. Силуэтная трактовка формы способствует развитию у учащихся способности мыслить плоскостно и воспринимать изображение как целостную композицию, а не совокупность отдельных деталей.

К числу выразительных приёмов стилизации относится также ритмизация формы, проявляющаяся в повторе элементов, чередовании линий, пятен и цветовых акцентов. Ритм является одним из основных средств организации декоративной композиции и обеспечивает её гармоничность и динамику. Ритмическое построение изображения способствует формированию у обучающихся чувства композиционного равновесия и целостности.

Цветовое обобщение и условность колорита также являются важными приёмами стилизации. В декоративной композиции цвет нередко утрачивает натуралистичность и приобретает символическое или эмоционально-образное значение. Обобщённая цветовая палитра позволяет усилить декоративность изображения и подчинить цветовое решение общей композиционной задаче. Как отмечается в теории декоративного искусства, именно условность цвета способствует формированию целостного художественного образа [2].

Применение различных приёмов стилизации требует от художника и обучающегося не только технических навыков, но и развитого художественного мышления, способности осмысленно выбирать выразительные средства в зависимости от замысла. В педагогической практике работа с выразительными приёмами стилизации способствует развитию образного, ассоциативного и креативного мышления, формированию индивидуального художественного языка и устойчивого интереса к художественно-творческой деятельности.

Таблица 1 – Выразительные приёмы стилизации и их влияние на развитие художественного мышления

Выразительный приём стилизации	Сущность приёма	Развиваемые компоненты художественного мышления
Упрощение формы	Отказ от второстепенных деталей, выделение	Аналитическое мышление, умение обобщать, целостное восприятие формы

	основных конструктивных элементов объекта	
Геометризация	Преобразование природных форм в простые геометрические структуры	Пространственное мышление, логическое мышление, конструктивный анализ
Гиперболизация	Намеренное преувеличение отдельных частей формы или пропорций	Образное и ассоциативное мышление, эмоционально-образное восприятие
Силуэтная трактовка	Передача образа через чёткое контурное очертание формы	Плоскостное мышление, композиционное видение, визуальная лаконичность
Ритмизация	Повтор и чередование элементов, линий, форм или цветовых пятен	Чувство ритма, композиционное мышление, способность к организации формы
Обрубка формы	Преобразование плавных форм в более жёсткие, угловатые	Конструктивное мышление, умение выделять форму в пространстве
Цветовое обобщение	Использование условного, символического или ограниченного колорита	Эмоционально-образное мышление, эстетическое восприятие, чувство цвета
Декоративное усложнение	Введение дополнительных декоративных элементов, отсутствующих в натуре	Креативное мышление, фантазия, индивидуальный художественный стиль

Представленная таблица демонстрирует взаимосвязь между выразительными приёмами стилизации и развитием различных компонентов художественного мышления. Каждый приём стилизации выполняет не только эстетическую функцию, но и активизирует определённые мыслительные процессы. Так, упрощение и геометризация формы способствуют развитию аналитического и пространственного мышления, тогда как гиперболизация и декоративное усложнение стимулируют образное и ассоциативное мышление. Работа с силуэтом и ритмом формирует композиционное видение и способность воспринимать изображение как целостную систему. Цветовое обобщение, в свою очередь, развивает эмоционально-эстетическое восприятие и художественную чувствительность.

Развитие художественного мышления в процессе декоративной стилизации. Развитие художественного мышления является одной из приоритетных задач художественного образования, поскольку именно данный вид мышления обеспечивает способность к созданию, осмыслению и интерпретации художественных образов. Художественное мышление представляет собой особую форму интеллектуальной деятельности, основанную на образности, ассоциативности, эмоциональной насыщенности и способности к символическому обобщению действительности [3]. В процессе обучения декоративной композиции художественное мышление формируется и развивается наиболее активно, так как обучающиеся сталкиваются с необходимостью осознанного преобразования формы и поиска выразительных художественных решений.

Декоративная стилизация выступает эффективным средством развития художественного мышления, поскольку требует от обучающихся активного включения мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения и обобщения. Работа над стилизованным образом начинается с наблюдения и анализа природы, выявления её характерных признаков и

структурных особенностей. На данном этапе формируется аналитическое мышление, связанное с осмыслением формы, пропорций, ритма и цветовых отношений. Последующий этап стилизации предполагает творческую трансформацию выявленных признаков, что способствует развитию образного и ассоциативного мышления.

Особую роль в развитии художественного мышления играет переход от наглядно-образного восприятия к обобщённому художественному образу. В процессе стилизации обучающиеся учатся абстрагироваться от внешней достоверности и сосредотачиваться на выразительной сущности формы. Данный процесс тесно связан с развитием воображения, которое, по мнению Л. С. Выготского, является важнейшим компонентом творческой деятельности и основывается на переработке ранее полученного опыта [7]. Стилизация активизирует воображение, побуждая обучающихся к созданию новых художественных образов на основе трансформации реальных объектов.

Развитие художественного мышления в процессе декоративной стилизации также связано с формированием ассоциативных связей. Обучающиеся начинают воспринимать форму не только как визуальный объект, но и как носитель определённого смысла, настроения или символического значения. Ассоциативное мышление позволяет находить нестандартные решения, устанавливать связи между различными образами и явлениями, что является важным показателем креативного мышления. Таким образом, стилизация способствует развитию способности к образному моделированию и художественной интерпретации действительности.

Важным аспектом развития художественного мышления является формирование композиционного видения. В процессе декоративной стилизации обучающиеся осваивают принципы целостности, ритма, симметрии и асимметрии, учатся организовывать изображение в пределах плоскости и подчинять отдельные элементы единому замыслу. Это способствует развитию системного мышления и способности воспринимать художественное произведение как целостную композиционную структуру. По мнению исследователей художественного образования, именно композиционное мышление является одним из ключевых компонентов профессионального художественного мышления [8].

Декоративная стилизация также способствует развитию эмоционально-ценностного отношения к художественной деятельности. В процессе создания стилизованных композиций обучающиеся выражают собственные чувства, переживания и отношение к изображаемому объекту, что усиливает личностную значимость художественного образа. Эмоциональная включённость в творческий процесс повышает мотивацию к обучению, формирует устойчивый интерес к художественно-творческой деятельности и способствует развитию эстетического сознания.

С педагогической точки зрения развитие художественного мышления в процессе декоративной стилизации осуществляется наиболее эффективно при условии поэтапной организации учебной деятельности. Постепенное усложнение заданий, вариативность тем и использование различных выразительных приёмов позволяют учитывать индивидуальные особенности обучающихся и создавать условия для раскрытия их творческого потенциала. В этом контексте стилизация выступает не только как художественный метод, но и как педагогический инструмент, обеспечивающий интеграцию теоретических знаний и практических навыков.

Личность педагога в данном творческом процессе особо значима. Педагогу следует помнить, что учащимся стоит поощрять справляться с трудными задачами и придумывать новые и нетрадиционные подходы к решению ситуаций и проблем. Важно научить учащихся воспринимать труднорешаемые задачи и проблемы не как тупиковые ситуации, а лишь вызов, который вполне можно преодолеть. Сама суть задания – суметь выполнить стилизацию какого-либо объекта является вызовом. У ребенка может возникнуть две основные реакции: страх, что он не сможет выполнить задание, так как оно трудное; интерес справится с задачей, но посильной для его уровня. Проблемная ситуация становится отправной точкой для

возникновения познавательного интереса, анализа, самостоятельности, и мотивации к обучению. Такие технологии организации учебно-воспитательного процесса, как проблемное и развивающее обучение, служат отличной средой для активизации и развития творческого мышления. В следствии чего уже развитое творческое мышление помогает находить неожиданные решения сложных проблем, быстрее преодолевать трудности, продуктивнее работать, больше успевать, добиваться выдающихся результатов.

Помимо прочего для успешного развития творческого мышления у учащихся педагог должен учить детей критически осмысливать образы, включать в учебный процесс культурно-исторические тенденции и примеры разных авторов, художников. Просмотр иллюстраций, помогают в создании собственных работ, а также становятся источником вдохновения [9].

Работа со стилизацией учит не копировать готовые образцы, а создавать собственные интерпретации, что является важнейшим фактором развития творческой личности. Чтобы обучение было успешным, важно сочетать теорию с практикой, использовать наглядные пособия и адаптировать методы преподавания к потребностям учащихся. Систематическая работа над стилизацией в рамках освоения декоративной композиции должна строиться на принципах поэтапности, постепенного усложнения задач и разнообразия тематических направлений.

Педагогические условия и методические аспекты обучения стилизации. Эффективное развитие художественного мышления обучающихся в процессе освоения декоративной композиции во многом определяется педагогическими условиями организации образовательного процесса. Стилизация как художественный метод требует не только овладения определёнными техническими приёмами, но и формирования у обучающихся способности к осмысленному художественному преобразованию формы, что возможно лишь при целенаправленном педагогическом сопровождении.

Одним из ключевых педагогических условий обучения стилизации является поэтапная организация учебной деятельности. Процесс освоения стилизации целесообразно выстраивать от наблюдения и анализа природы к её художественному обобщению и трансформации. На начальном этапе обучающиеся изучают форму объекта, его пропорции, конструкцию, характерные особенности и декоративные качества. Далее осуществляется переход к упрощению и обобщению формы, выделению силуэта и ритмической структуры, после чего выполняется творческая стилизация с использованием различных выразительных приёмов. Такая последовательность способствует развитию аналитического, образного и композиционного мышления.

Важным педагогическим условием является создание развивающей творческой среды, предполагающей психологическую безопасность и поддержку инициативы обучающихся. Атмосфера доверия и поощрения самостоятельных художественных решений способствует активизации творческого мышления и снижению страха перед выполнением сложных заданий. В этом контексте роль педагога заключается не в жёстком контроле результата, а в направляющем и консультативном сопровождении творческого процесса.

С методической точки зрения обучение стилизации должно сочетать теоретическую подготовку с практической деятельностью. Теоретические знания о выразительных приёмах стилизации, принципах декоративной композиции и художественного обобщения формы должны подкрепляться выполнением практических заданий различной степени сложности. Эффективными являются задания на стилизацию растительных и зооморфных мотивов, декоративный натюрморт, орнаментальные композиции, а также упражнения, направленные на трансформацию формы с использованием ограниченной цветовой палитры.

Существенное значение имеет использование наглядных материалов и анализа художественных образцов. Просмотр и обсуждение произведений декоративно-прикладного искусства, графики и дизайна позволяют обучающимся осмысливать различные способы стилизации, формировать эстетическое восприятие и развивать критическое отношение к художественному образу. При этом важно ориентировать обучающихся не на копирование

образцов, а на создание собственных интерпретаций, что способствует формированию индивидуального художественного языка.

Одним из методических аспектов обучения стилизации является применение проблемного обучения. Постановка перед обучающимися творческих задач, не имеющих однозначного решения, стимулирует поисковую активность, развивает самостоятельность и способность к принятию нестандартных решений. Проблемные ситуации побуждают обучающихся анализировать возможные варианты художественного решения и осознанно выбирать выразительные средства в соответствии с поставленной задачей. Проблемное обучение стимулирует внутреннюю мотивацию, повышает познавательный интерес, формирует самостоятельность, развивает творческие способности, воображение, художественное мышление [10].

Важную роль в обучении стилизации играет дифференцированный подход, учитывающий индивидуальные особенности, уровень подготовки и творческие способности обучающихся. Вариативность заданий, возможность выбора темы или выразительных средств позволяют каждому обучающемуся реализовать собственный творческий потенциал и способствуют повышению мотивации к художественно-творческой деятельности.

Вывод. Проведённый анализ теоретических и педагогических аспектов стилизации в декоративной композиции позволяет сделать вывод о её значительном потенциале как художественного метода и средства развития художественного мышления обучающихся. Стилизация, основанная на принципах художественного обобщения и творческой трансформации формы, выступает важным инструментом формирования образного, ассоциативного, композиционного и креативного мышления.

В ходе исследования было установлено, что декоративная композиция создаёт благоприятные условия для развития художественного мышления, поскольку ориентирована на плоскостную организацию формы, ритмическое построение изображения и выразительное использование цвета. Применение выразительных приёмов стилизации — таких как упрощение, геометризация, гиперболизация, работа с силуэтом, ритмизация и цветовое обобщение — способствует активизации мыслительных процессов анализа, синтеза и абстрагирования, а также формированию целостного художественного видения.

Особое значение стилизация приобретает в образовательном процессе, так как она не предполагает механического копирования натуры, а требует осмысленного художественного переосмысления действительности. Это обеспечивает развитие индивидуального художественного языка обучающихся, повышает их творческую самостоятельность и формирует устойчивый интерес к художественно-творческой деятельности. В процессе декоративной стилизации обучающиеся осваивают умение выражать собственные идеи, чувства и ассоциации через художественный образ, что способствует развитию эмоционально-ценностного отношения к искусству.

С педагогической точки зрения стилизация в декоративной композиции выступает эффективным средством интеграции теоретических знаний и практических навыков. Поэтапная организация учебного процесса, использование разнообразных выразительных приёмов и создание творческой образовательной среды позволяют учитывать индивидуальные особенности обучающихся и обеспечивают условия для раскрытия их творческого потенциала.

В современных образовании, развитие художественного мышления сохраняет свою актуальность. Навыки стилизации находят широкое применение в различных областях дизайна, декоративно-прикладного искусства и изобразительном искусстве.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений / Рос. акад. наук. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Азъ, 1994. – 907 с.
2. Русинова Н.П. Основы теории декоративно-прикладного искусства: учеб. пособие. – Иркутск: ИРКУТ, 2016. – 68 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://crtdu1975.ru/images/docs/metodkabinet/Русинова%20Н.П.%20-%20Основы%20декора.pdf> (дата обращения: 21.11.2025).
3. Эстетика: словарь / А.И. Абрамов [и др.]; под общ. ред. А.А. Беляева. – М.: Политиздат, 1989. – 445 с.
4. Токаев К.-Ж. «Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!»: интервью Главы государства газете «Egemen Qazaqstan» от 03.01.2024 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.akorda.kz/ru/prezident-respubliki-kazahstan-kasym-zhomart-tokaev-kak-progressivnaya-naciya-my-dolzhen-smotret-tolko-vpered-302415#> (дата обращения: 20.10.2025).
5. Конвенция о правах ребенка: принята резолюцией 44/25 Генер. Ассамблеи ООН от 20.11.1989 г. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml?ysclid=mi1jq8k8gp723944629 (дата обращения: 20.10.2025).
6. Шагова Т.Н. Теория и методика обучения изобразительному искусству. – Набережные Челны: НГПИ, 2008.
7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: Педагогика, 1991. – 93 с.
8. Копаева Г.В. Некоторые аспекты формирования композиционного мышления студентов художественных специальностей // Грани познания: электрон. науч.-образоват. журн. ВГСПУ. – 2012. – № 5 (19) [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.art-teachers.ru/file/membership/1613.pdf> (дата обращения: 17.01.2026).
9. Маккэлэм Г.Л. 4000 мотивов: животные, птицы и рыбы: справочник. – М.: Астрель, 2008. – 383 с.
10. Супринович С. Е., Лысых Н. Использование проблемного обучения на уроках изобразительного искусства // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 6. – С. 40-41 [Электронный ресурс]. – URL: <https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=31963> (дата обращения: 16.01.2026).
11. Пономарёв Я.А. Психология творчества. – М.: Наука, 1976. – 304 с.
12. Тихомиров О.К. Психология мышления. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 272 с.
13. Матейко А. Условия творческого труда. – М.: Прогресс, 1970. – 216 с.
14. Жарикова Е.С. Развитие креативного мышления учащихся в процессе художественной деятельности // Педагогика искусства. – 2018. – № 2. – С. 45–51.
15. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. – 444 с.
16. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
17. Никитина Н.Н. Декоративная композиция: теория и методика обучения. – М.: Академия, 2015. – 160 с.
18. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М.: Просвещение, 1981. – 239 с.